

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Mirzayeva Z.SH.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Ro‘zmatova SH. T.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada, bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetentlik qobiliyatini rivojlantirish yo‘llari hamda kasbiy kompetentlikning rivojlantirishda qanday metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘lishi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Kompetentlik, kasbiy kompetentlik xususiyatlar, interfaol usul, intellekt, mustaqil ishlar.

Ta’lim tizimini takomillashtirish bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z ustida ishlashi, bilim ko‘nikma va malakalarini muntazam oshirib borish yo‘lida ham o‘ziga xos talablarni belgilab beradi. Bu muhim vazifalarni amalga oshirishda ta’lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish orqali o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish, innovatsion faolligini oshirish hamda innovatsion jarayonlarga qiziqish va ilmiy izlanish ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘qituvchining o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda ularning umumiy manfaatlarini ifodalovchi omil maqsad bo‘lib, shu maqsadga erishishda barcha o‘qituvchilarda tabiatan faollik va layoqat mavjud bo‘ladi, agar belgilangan maqsad umumiy manfaatlar uchun xizmat qilmasa va u o‘z vaqtida, muvofiqlashtirilmasa, bo‘lajak o‘qituvchilarda mazkur maqsadga, o‘zaro aloqa va munosabatlarning maqsadi, mazmun-mohiyatining o‘qituvchilar tomonidan o‘ziga xos tushunilishi ularning pedagogik kompetentligi shakllanganlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Xozirgi kunda talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Zamonaviy talablar asosida kompiyuterlashtirish va kompyuter tarmoqlari negizida tashkil etish, ta’lim tizimidagi yangi pedagogik texnologiyalarni joriy va ijobiy tajribalarni ommalashtirish ta’lim sohasidagi eng muhim masalalardan hisoblanadi. Zamonaviy shart-sharoitlarda pedagogik muhitni tashkil etish va uni olib borish qobiliyati orqali pedagogning mutaxassisligidan kelib chiqib, kasbiy tayyorgarligi, ya’ni pedagogik boy tajribaliligi, o‘qituvchilarning bilim, ko‘nikma va malakasini muvofiqlashtirish, ta’lim jarayoni samaradorligini ta’minlashda kompetentli bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, pedagogik jarayonlarni ko‘rsatmaslilik, ko‘rgazmalilik, uzviylilik va ilmiylik asoslarida tashkil etish va yo‘naltirishda zamonaviy talablar ostida rivojlanib borishini talab etadi. Bu o‘quvchilarning ma’lumotlarini o‘zlashtirish jarayonida, yuqori samaradorlikka erishish, bilan bir qatorda pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishni nazarda tutadi.

Kasbiy kompetentlik-mutaxassis tamonidan kasbiy faoliyatning amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning amaliy faoliyatda yuqori darajada qo‘llay olish.

O‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi turlari quydagilardan iborat:

- 1.Kasbiy kompetensiya
- 2.Shaxsiy kompetensiya
- 3.Umuminsoniy kompetensiya
- 4.Madaniy kompetensiya
5. Maxsus kompetensiya.

Ijtimoiy kompetentlik-ijtimoiy munosabatlarda faollik ko‘rsatish, ko‘nikma malakaga egalik, kasbiy faoliyatda subekt bilan muloqatga kirisha olishdir. Kompetentlik tushunchasi bilamizki bu o‘quvchidagi qobiliyatni rivojlantirish, shakllantirish va ijodiy samaradorlikka erishish hisoblanadi. Bu jihatlarni o‘qituvchi o‘quvchida aniqlash uchun u ham ijodkorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish kerak. Shunday ekan hozirgi zamon ta’lim metodlari xilma xil, ko‘p qirrali bo‘lib o‘qituvchilar ana shu usullardan foydalanib dars mashg‘ulotlarini samarali va

mohirona olib borishlari mumkin. Oquvchining darsdagi kompetentligini rivojlantirish uchun modellashtirish metodi eng samarali metodlardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytish lozimki shaxsga ta’lim va tarbiya berishda nafaqat ta’lim oluvchiga ta’limning yo‘naltirilishi, balki o‘qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi muhimdir. Bunday hollarda o‘qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e’tibor qaratishni talab etadi. Ta’lim tizimida kompetentli yondoshuv ta’lim islohatlarining konseptual asoslari sifatida qabul qilinishi, ta’lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishi ta’lim maqsadi, mazmuni, o‘qitish shakli, o‘qitish usullari, pedagogik va axborot texnologiyalari, nazorat usullarini hamda ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi rovida jiddiy o‘zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi. O‘qituvchining kasbiy kompetentligini tarkib toptirish uchun pedagogik oliy ta’limda tub o‘zgarishlarni amalga oshirish kerak. Oliy ta’lim va Davlat ta’lim standarti, o‘quv dasturi va darsliklarni takomillashtirish yo‘nalishida muayyan ishlar olib borilayotgan bir paytda, mavjud an’anaviy mazmundan voz kechish qiyin kechsa-da, ta’lim mazmunini yanada aniqlashtirish lozim bo’ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mirzayeva, Z. S., & Fayziev, V. B. (2021). O‘QUVCHILARDA MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL ETISH YO‘LLARI. Academic research in educational sciences, 2(5), 362-366.

2. [Kreativlikning mazmunmohiyati va uni rivojlantirishning pedagogik-psixologik shartsharoitlari](#) Z.S Mirzaeva - Academic research in educational sciences, 2023

3. Sodiqova Sh.A. “Maktabgacha pedagogika” “Tafakkur chashmalari” T.2013

4. Kayumova N.M. “Maktabgacha pedagogika TDPU” nashriyat T.2013

5. Ro‘zmatova Sh. T. (2021). UMUMIY O‘RTA TA’LIMI MUASSALARIDA BIOLOGIYA XONASI JIHOZLANISHIGA OID ZAMONAVIY TALABLAR. Academic research in educational sciences, 2(12), 593-599.

6. Ro‘zmatova, Sh. T. Biologiya o‘qitish jarayonida didaktik ko‘rgazmali vositalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish. Chirchiq., 2023 (56-58)

7. [www. tdpu.uz](http://www.tdpu.uz)

8. [www. pedapog. Uz](http://www.pedapog.uz)

9. [www. ziyonet. Uz](http://www.ziyonet.uz)